

Resultados descriptivos del Test de Desarrollo de Competencias Socioemocionales
para scouts y no scouts

	Regulación emocional propia		Regulación emocional de otros	
	Scouts	No Scouts	Scouts	No Scouts
Válidos	177	177	177	177
Perdidos	0	0	0	0
Moda	17,000	17,000	15,000	15,000
Mediana	16,000	16,000	14,000	14,000
Media	15,633	15,452	13,825	13,610
Desviación típica	3,964	3,840	2,115	2,254
Mínimo	6,000	7,000	7,000	7,000
Máximo	23,000	22,00	18,000	18,00